

УДК 543.054: 54.064: 54.79

Разработка метода измерения альфа-активности жидких сред с применением погружного трекового детектора.

2. Вывод и анализ уравнений баланса и расчетных формул

Астафуров Владимир Иванович, кандидат химических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник;

Карл Лидия Эдуардовна, младший научный сотрудник, аспирант
ФГУП Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России
(г. Москва)

Аннотация. Представлен вывод и анализ уравнения, связывающего основные параметры процесса определения альфа-активности жидких сред с применением погружного трекового детектора. Даны формулы для расчета времени экспонирования детектора в жидкости и оценки чувствительности метода. Фактором, ограничивающим чувствительность метода при заданной чувствительной площади детектора, является количество фоновых треков.

Ключевые слова: вода, моча, альфа-радионуклиды, измерение альфа-активности, трековый детектор, погружной детектор, расчетные формулы, чувствительность метода.

Abstract. An equation is presented that relates the main parameters of the process of determining the alpha activity of liquid media with the use of an immersion track detector. The analysis of this equation is given. Formulas are given for calculating the time of exposure of the detector in a liquid and evaluating the sensitivity of the method. The factor limiting the sensitivity of the method for a given sensitive area of the detector is the number of background tracks.

Keywords: water, urine, alpha radionuclides, measurement of alpha activity, track detector, submersible detector, calculation formulas, sensitivity of the method.

Введение

В нашей предыдущей работе [1] была показана принципиальная возможность применения пленочного трекового детектора (ТД) на основе нитроцеллюлозы для измерения альфа-активности воды, водных растворов и биологической жидкости (моча) в погружном варианте выполнения измерений. Согласно полученным экспериментальным данным, материал детектора устойчив при его длительном выдерживании в воде, водных растворах соляной и лимонной кислот и моче, в том числе содержащей добавки лимонной кислоты, солей цинка и борной кислоты. При экспозиции ТД в ≥ 2 М растворах азотной кислоты в материале детектора происходят изменения, препятствующие последующему измерению числа треков. При экспозиции ТД в (0,2-1,0) М растворах азотной кислоты результаты измерения числа треков сильно занижены по сравнению с контрольным значением. Влияние азотной кислоты на материал ТД не обусловлено кислотностью раствора, что следует из сопоставления данных, полученных при экспозиции ТД в растворах азотной, соляной и лимонной кислот. Это влияние, по-видимому, обусловлено химическим воздействием азотной кислоты на нитроцеллюлозу.

Таким образом, можно считать доказанным, что трековый метод измерения альфа-активности жидких сред с применением погружного детектора, в принципе, можно применять для анализа природных вод и мочи. Однако для практического использования данного метода необходимо определить основные параметры аналитического процесса: необходимое время экспонирования ТД в жидкостях с различной объемной альфа-активностью и чувствительность метода.

В настоящей работе представлен вывод уравнения, связывающего основные параметры процесса определения альфа-активности жидкости с применением погружного трекового детектора. Проведен анализ уравнения и определены формулы для расчета времени экспонирования детектора в жидкостях различной активности и оценки чувствительности метода.

1. Вывод уравнения, связывающего параметры процесса измерения альфа-активности жидкости с применением погружного детектора

Для выполнения измерений отобрана проба жидкости объемом $V_{пр}$ (мл).

В ходе пробоподготовки к пробе прибавлены реагенты объемом V_p (мл).

Объем жидкости, подготовленной к измерению альфа-активности ($V_{ж}$), равен

$$V_{ж} = V_{пр} + V_p \text{ (мл)}. \quad (1)$$

Объемная альфа-активность пробы составляет $A_{пр}$ (Бк/мл).

Суммарная альфа-активность пробы ($a_{пр}$) равна

$$A_{пр} = A_{пр} \cdot V_{пр} \text{ (Бк)}. \quad (2)$$

Суммарная альфа-активность измеряемой жидкости ($a_{ж}$), при условии отсутствия альфа-радионуклидов в реагентах, равна

$$A_{ж} = a_{пр} = A_{пр} \cdot V_{пр} \text{ (Бк)}. \quad (3)$$

Объемная альфа-активность измеряемой жидкости ($A_{ж}$) равна

$$A_{ж} = \frac{a_{жс}}{V_{жс}} = \frac{A_{np} \cdot V_{np}}{V_{np} + V_p} \quad (\text{Бк/мл}). \quad (4)$$

В жидкость погружен трековый детектор с чувствительной поверхностью S (см^2).

Толщина эффективного слоя жидкости, из которого альфа-частицы достигают поверхности детектора и образуют в нем треки, составляет $L_{эфф}$ (см).

Эффективный объем жидкости, из которого происходит регистрация альфа-частиц, равен

$$V_{эфф} = L_{эфф} \cdot S \quad (\text{см}^3 \equiv \text{мл}) \quad (5)$$

Суммарная альфа-активность жидкости в объеме $V_{эфф}$ равна

$$a_{эфф} = A_{жс} \cdot V_{эфф} = \frac{A_{np} \cdot V_{np} \cdot S \cdot L_{эфф}}{V_{np} + V_p} \quad (\text{Бк}) \quad (6)$$

Эффективность регистрации альфа-частиц трековым детектором из слоя $L_{эфф}$ равна k (безразмерная величина).

За время t (в секундах) в трековом детекторе образуется N_t треков:

$$N_t = a_{эфф} \cdot k \cdot t = A_{np} \cdot S \cdot L_{эфф} \cdot k \cdot t \cdot \left(\frac{V_{np}}{V_{np} + V_p} \right) \quad (7)$$

Поверхностная плотность треков на детекторе (n_t) за время t составит соответственно

$$n_t = \frac{N_t}{S} = A_{np} \cdot L_{эфф} \cdot k \cdot t \cdot \left(\frac{V_{np}}{V_{np} + V_p} \right) \quad (\text{см}^{-2}) \quad (8)$$

При отсутствии добавляемых к пробе реагентов, либо в приближении

$V_p \approx 0$ уравнения (7) и (8) упрощаются и приобретают вид

$$N_t = A_{np} \cdot S \cdot L_{эфф} \cdot k \cdot t \quad (9)$$

$$n_t = A_{np} \cdot L_{эфф} \cdot k \cdot t \quad (\text{см}^{-2}) \quad (10)$$

Учитывая, что для измерений альфа-активности в одной серии экспериментов используется, как правило, трековый детектор определенной конструкции с заданной площадью чувствительной поверхности, для практических расчетов целесообразно использовать уравнения (7) и (9).

2. Расчет времени экспонирования детектора в жидкости

Из уравнений (7) и (9) следует, что число образованных в детекторе треков, соответствующих числу зарегистрированных альфа-частиц из объема $V_{эфф}$, при постоянных (заданных) значениях величин S , $L_{эфф}$, k , прямо пропорционально объемной активности измеряемой жидкости и времени экспонирования детектора.

Величина A_{np} является априори неизвестной и ее определение является целью выполнения измерений. При отсутствии данных о возможном (ожидаемом) значении объемной активности пробы время ее измерения устанавливается произвольно. Полученное значение числа треков на детекторе позволяет оценить в первом приближении интервал, в котором находится величина A_{np} , и установить при повторном измерении жидкости необходимое время экспонирования детектора.

Однако в большинстве случаев ожидаемое значение объемной активности пробы является приблизительно известной величиной, которая определяется действующими нормами содержания альфа-радионуклидов в жидкости (например, в природных водах), данными ранее выполненными измерений водных объектов, известными закономерностями выделения радионуклидов из организма человека с мочой. В этом случае время экспонирования детектора в жидкости устанавливается в соответствии с необходимым числом треков на детекторе (N_n), которое должно быть получено, чтобы обеспечить необходимую точность измерения. Расчет проводят по формуле

$$t = \frac{N_n}{A_{ожид} \cdot S \cdot L_{эфф} \cdot k} \cdot \left(\frac{V_{np} + V_p}{V_{np}} \right) \quad (\text{с}), \quad (11)$$

или (при $V_p \approx 0$)

$$t = \frac{N_n}{A_{ожид} \cdot S \cdot L_{эфф} \cdot k} \quad (\text{с}), \quad (12)$$

где $A_{ожид}$ – ожидаемая объемная активность измеряемой жидкости.

Рассмотрим практический пример расчетов при измерении альфа-активности водных растворов с применением погружного трекового детектора.

В работе [1] для выполнения исследований использовался пленочный ТД в форме круга диаметром 1,13 см (площадь 1 см^2). Чувствительная площадь данного детектора с 4л-геометрией измерения равна 2 см^2 .

При измерении альфа-активности водных растворов, обусловленной распадом нуклидов урана и плутония, величина $L_{эфф}$ составляет $\sim 30 \text{ мк}$ ($3 \cdot 10^{-3} \text{ см}$), эффективность регистрации альфа-частиц из слоя $L_{эфф}$ составляет $\sim 0,3$.

Примем для упрощения, что объем прибавляемых к пробе реагентов $V_p \approx 0$.

Рассчитаем необходимое время экспонирования детектора в водном растворе для накопления в материале детектора 100 треков, образованных альфа-частицами измеряемой пробы.

При объемной активности пробы 1; 0,1; 0,01 и 0,001 Бк/мл получаем соответственно: $t = 5,56 \cdot 10^4$ с; $5,56 \cdot 10^5$ с; $5,56 \cdot 10^6$ с; $5,56 \cdot 10^7$ с (то есть: ~15 ч; 6,4 сут; 64 сут и 640 сут).

3. Оценка чувствительности метода определения альфа-активности жидкости с применением погружного детектора

В материале детектора, как правило, имеются так называемые фоновые треки, образованные вследствие воздействия на детектор альфа-частиц от различных внешних источников. Основным внешним источником альфа-частиц является присутствующий в воздухе радон и продукты его распада.

Наличие в ТД фоновых треков является фактором, ограничивающим чувствительность трекового метода измерения альфа-активности.

Используемые в работе [1] трековые детекторы, как показали эксперименты, имели фон в широком диапазоне значений. Среднее арифметическое значение фона при числе параллельных 2-3 находилось в диапазоне от 9 до 62 треков на детекторе.

Столь высокие и невоспроизводимые значения фона обусловлены качеством нитроцеллюлозной пленки LR-115-2, используемой для изготовления трековых детекторов. Эта пленка хранилась длительное время и могла подвергаться неконтролируемому воздействию альфа-частиц радона и продуктов его распада.

Фон, характерный для детектирующей пленки LR-115-2, сохраняемой в безрадоновой атмосфере, обычно не превышает 10 см^{-2} .

Оценим чувствительность трекового метода с погружным детектором при различном времени экспонирования детектора в измеряемой жидкости и фоне детектора 10 см^{-2} .

Статистически значимое число треков, образованных в детекторе от альфа-частиц жидкости, должно не менее, чем в 2 раза, превышать число фоновых треков.

Расчет проводим по формуле

$$A_{np} = \frac{2N_{\phi}}{S \cdot L_{\text{эфф}} \cdot k \cdot t}, \quad (13)$$

где N_{ϕ} – число фоновых треков на детекторе.

При времени экспонирования 10 сут ($8,64 \cdot 10^5$ с) и 30 сут ($2,59 \cdot 10^6$ с) минимально определяемая объемная альфа-активность жидкости (чувствительность используемого метода измерения) равна соответственно: 0,013 и 0,0043 Бк/мл (13 и 4,3 Бк/л).

4. Оценка возможности использования трекового метода с погружным детектором для измерения альфа-активности природных вод и биологических жидкостей

Объемная альфа-активность природных вод и биологических жидкостей значительно ниже указанных выше значений, использованных для примера расчетов, и составляет обычно менее 0,001 Бк/мл [2-5]. Поэтому погружной трековый детектор в предложенном в работе [1] техническом исполнении целесообразно использовать для измерений растворов с повышенной объемной альфа-активностью, например, для измерения сточных вод радиохимических предприятий и АЭС, предприятий по переработке урановых и полиметаллических руд, а также растворов, полученных после предварительного концентрирования альфа-излучающих нуклидов из больших объемов природных вод. Несомненным преимуществом использования погружного ТД является возможность выполнения измерений растворов сложного солевого состава.

При анализе природных вод и биологических жидкостей целесообразно использовать классический вариант трекового метода с измерением альфа-активности твердого счетного образца, приготовленного из исходной анализируемой пробы [6]. При этом варианте измерений может быть обеспечена необходимая чувствительность измерения, обусловленная возможностью длительного экспонирования трекового детектора в контакте с измеряемым образцом. Процесс экспонирования может идти одновременно со многими счетными образцами. После завершения экспонирования может производиться массовая обработка и измерение детекторов. Это существенно снижает трудоемкость и длительность анализа всего массива исследуемых проб.

Чтобы использовать трековый метод с погружным детектором для измерения альфа-активности природных вод, требуется иное техническое исполнение процесса измерения, обеспечивающего возможность выполнения измерений малого объема жидкости (0,1-10 мл), полученного методами концентрирования радионуклидов из пробы большого объема.

Выводы

Представлен вывод и анализ уравнения, связывающего основные параметры процесса определения альфа-активности жидких сред с применением погружного трекового детектора. Даны формулы для расчета времени экспонирования детектора в измеряемой жидкости и оценки чувствительности метода. Фактором, существенно ограничивающим чувствительность метода при заданной чувствительной площади детектора, является количество фоновых треков на детекторе.

Погружной трековый детектор целесообразно использовать для измерений водных сред с повышенной объемной альфа-активностью, например, для измерения сточных вод радиохимических предприятий и АЭС, предприятий по переработке урановых и полиметаллических руд, а также растворов, полученных после пред-

варительного концентрирования альфа-излучающих нуклидов из больших объемов природных вод. Несомненным преимуществом использования погружного ТД является возможность выполнения измерений растворов сложного солевого состава.

При анализе природных вод и биологических жидкостей целесообразно использовать классический вариант трекового метода с измерением альфа-активности твердого счетного образца, приготовленного из анализируемой пробы. При этом варианте измерений может быть обеспечена необходимая чувствительность измерения.

Использование трекового метода с погружным детектором для измерения альфа-активности природных вод требует иного технического исполнения процесса измерения, обеспечивающего возможность выполнения измерений малого объема жидкости, полученного методами концентрирования радионуклидов из исходной пробы большого объема.

Литература:

1. Карл Л.Э., Астафуров В.И., Нефедов Н.А. Разработка метода измерения альфа-активности жидких сред с применением погружного трекового детектора. 1. Оценка влияния состава жидкостей на материал детектора // Евразийское научное объединение. 2019 (ноябрь). Т. 57. Вып. 11. Часть 3. С. 204-208.
2. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СанПиН 2.6.1.2523. – М.: Роспотребнадзор, 2009.
3. Основные санитарные правила радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); СП 2.6.1. –2010. – М.: Роспотребнадзор, 2010.
4. Теста С. Применение экстракционной хроматографии в радиотоксикологии // Экстракционная хроматография / ред. Т.Браун и Г.Герсини, пер. с англ. – М.: Мир, 1978. С. 360-387.
5. Голутвина М.М., Абрамов Ю.В. Контроль за поступлением радиоактивных веществ в организм человека и их содержанием. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 176 с.
6. Маренный А.М., Астафуров В.И., Нефедов Н.А., Белянина Л.В., Маренный М.А., Коротков А.С. Методические указания по методам контроля МУК 2.6.5. 044-2016. Суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов в объектах окружающей среды. Измерение проб трековым методом. – М., 2016. – 44 с.